

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19022155>

IQTISODIY MASALALARNI HAL QILISHDA KATTA MA'LUMOTLAR BAZASINI KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA YECHISH

Akbarova Nigora Rukhiddinovna

TTYSI “Avtomatlashtirish va dasturiy injiniring” kafedrasida katta o‘qituvchi

Annotatsiya. Maqolada iqtisodiy masalalarni hal qilishda katta ma'lumotlar (Big Data) bazasidan foydalanishning afzalliklari, kompyuter texnologiyalari vositalari hamda ularning amaliy qo'llanish yo'nalishlari tahlil qilingan.

Аннотация. В статье анализируются преимущества использования баз данных Big Data, средств вычислительной техники и их практическое применение при решении экономических задач

Abstract: This article analyzes the advantages of using Big Data databases, computing technology, and their practical application in solving economic problems.

Bugungi kunda iqtisodiyotning turli sohalarida yuzaga kelayotgan masalalar hajmi va murakkabligi ortib bormoqda. Shuning uchun qaror qabul qilish jarayonida katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va ulardan samarali foydalanish dolzarb masalaga aylangan. Katta ma'lumotlar bazasi (Big Data) iqtisodiy jarayonlarning chuqur tahlil qilinishini, bashorat qilinishini va optimallashtirish imkoniyatini yaratadi. Bu jarayonda zamonaviy kompyuter texnologiyalarining qo'llanilishi muhim o'rin tutadi.

Katta ma'lumotlar — bu oddiy dasturiy vositalar yordamida qayta ishlash imkoniyati cheklangan, hajmi juda katta va turli formatlarda keluvchi ma'lumotlar majmuasidir. Ular asosan 5V tamoyiliga asoslanadi:

- Volume (Hajm) – katta miqdordagi ma'lumotlar;

- Velocity (Tezlik) – ma'lumotlarning tez oqimda shakllanishi;
- Variety (Turlilik) – turli format va manbalardan kelishi;
- Veracity (Ishonchlilik) – ma'lumotlarning aniqligi va sifat darajasi;
- Value (Qiymat) – iqtisodiy samaraga ega bo'lishi.

Iqtisodiy masalalarni yechishda katta ma'lumotlarning o'rni:

- Moliyaviy tahlil: bank operatsiyalari, kreditlash, investitsion loyihalarni baholashda katta ma'lumotlardan foydalanish risklarni kamaytiradi.
- Marketing strategiyasi: iste'molchilarning xatti-harakatlarini kuzatish, talabni bashorat qilish, reklama samaradorligini oshirishda yordam beradi.
- Davlat iqtisodiy siyosati: makroiqtisodiy jarayonlarni kuzatish, byudjet rejalashtirish va soliqlarni prognozlashda qo'llaniladi.
- Logistika va ishlab chiqarish: resurslardan oqilona foydalanish va yetkazib berish zanjirlarini optimallashtirish imkonini beradi.

Katta ma'lumotlarni tahlil qilishda quyidagi texnologiyalardan keng foydalanilmoqda:

- Ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimlari (SQL, NoSQL);
- Bulutli hisoblash texnologiyalari (Cloud Computing);
- Parallel hisoblash tizimlari (Hadoop, Spark);
- Mashina o'rganish va sun'iy intellekt algoritmlari;
- Vizualizatsiya vositalari (Tableau, Power BI).

Masalan, bir bank mijozlarning millionlab tranzaksiyalarini tahlil qilish orqali potensial firibgarliklarni aniqlashi mumkin. Bu jarayonda katta ma'lumotlar bazasi real vaqt rejimida ma'lumotlarni yig'ib, maxsus algoritmlar yordamida tahlil qiladi va natijada xavfli operatsiyalarni avtomatik tarzda bloklaydi.

Yoki ishlab chiqarish korxonasi sensoridan keluvchi ma'lumotlarni katta ma'lumotlar bazasi orqali qayta ishlash natijasida uskunalarning nosozliklarini oldindan bashorat qilish va ishlab chiqarishni to'xtatib qo'ymaslik imkonini beradi.

XXI asrda iqtisodiy jarayonlarning globallasuvi va raqamli transformatsiya sharoitida katta ma'lumotlarni qayta ishlash muhim vazifaga aylandi. An'anaviy

hisoblash tizimlari ma'lumotlar hajmi va tezligining ortib borishiga bardosh bera olmay qolmoqda. Shu sababli bulutli texnologiyalar (Cloud Computing) katta ma'lumotlarni tahlil qilishning eng samarali yo'nalishlaridan biri sifatida maydonga chiqmoqda.[1]

Bulutli texnologiyalar — bu foydalanuvchiga internet orqali server resurslari, dasturiy ta'minot va hisoblash quvvatidan foydalanish imkoniyatini beruvchi xizmatlar majmuasidir. Ular asosan uch asosiy modelga bo'linadi:

IaaS (Infrastructure as a Service) – infratuzilmani xizmat sifatida taqdim etish;

PaaS (Platform as a Service) – dastur ishlab chiqish uchun platforma taqdim etish;

SaaS (Software as a Service) – dasturiy mahsulotlardan masofadan foydalanish.

Katta ma'lumotlarni tahlil qilishda bulutli texnologiyalarning afzalliklari quyidagilardir:

Moslashuvchanlik – ma'lumot hajmi oshgani sari resurslarni tez kengaytirish imkoniyati; Tejamkorlik – korxonaga qimmat uskunalarni sotib olish shart emas, faqat foydalanilgan resurslar uchun to'lov amalga oshiriladi; Tezkorlik – katta hajmdagi ma'lumotlarni qisqa vaqt ichida qayta ishlash imkonini beradi; Integratsiya – turli dastur va xizmatlarni yagona bulutli muhitda birlashtirish; Xavfsizlik – ma'lumotlarning zaxira nusxasi va shifrlash orqali saqlanishi.[3]

Bulutli texnologiya moliyaviy sektorda tranzaksiyalarni real vaqt rejimida kuzatish va firibgarliklarni aniqlash mumkin, sog'liqni saqlashda bemorlarning katta hajmdagi klinik ma'lumotlarini qayta ishlash va tibbiy bashoratlar berishi mumkin, ishlab chiqarishda IoT qurilmalardan keluvchi ma'lumotlarni yig'ish va ishlab chiqarishni optimallashtirishi mumkin, savdo va marketingda mijozlarning xatti-harakatlarini tahlil qilish, shaxsiylashtirilgan xizmat ko'rsatish va h.k.

Masalan, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure yoki Google Cloud platformalari yordamida kompaniyalar petabayt hajmdagi ma'lumotlarni saqlashi va tahlil qilishi mumkin. Bulutli xizmatlar real vaqt rejimida hisoblash va vizualizatsiya imkoniyatini yaratib, qaror qabul qilish jarayonini tezlashtiradi.[2]

Katta ma'lumotlarni tahlil qilishda bulutli texnologiyalar iqtisodiyotning turli sohalarida samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va resurslardan oqilona foydalanish imkonini bermoqda. Kelajakda sun'iy intellekt va mashina o'rganish asosidagi bulutli xizmatlar yanada rivojlanib, raqamli iqtisodiyotning barqaror taraqqiyotini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Marozzo F., & Belcastro L. (2022). Cloud Computing for Big Data Analysis. Journal: Applied Sciences. 12, № 20: 10567. <https://doi.org/10.3390/app122010567> DOI: 10.3390/app122010567
2. Ramesh K. (2018). Performance Analysis of Big Data and Cloud Computing Techniques: A Survey. Journal: Procedia Computer Science. Volume 132, Issue C. Pages 118 – 127. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.05.172>
3. Talipova O. K., Samadov D. (2025). Big Data: Current Technologies, Challenges, and Solutions for Analyzing Large-Scale Data in Uzbekistan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14854554>
4. Tuychibayev S. A. (2024). Using Data Science in Business: A Focus on Uzbekistan. Journal: European Journal of Management, Economics and Business. [https://doi.org/10.59324/ejmeb.2024.1\(3\).20](https://doi.org/10.59324/ejmeb.2024.1(3).20)